

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5529016>

УДК 129.141.5

ФИЛОСОФСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ МЕЖДУ РАБОТАМИ Ф.НИЦШЕ И ТВОРЧЕСТВОМ М.Ю.ЛЕРМОНТОВА

А.О. Захаров

А.С. Веремчук,

научный руководитель,

к.ф.н., доц.,

СПБГИКиТ,

г. Санкт-Петербург

Аннотация: В данной статье рассматривается философская подоплека сочинений русского поэта М.Ю.Лермонтова, выявлено её пересечение с идеями немецкого философа Фридриха Ницше (отрицание традиционной морали, сверхчеловек). Затронуты такие понятия, как «индивидуализм», «природа сверхчеловека», «волевой дух». Приведены мнения мыслителей, которые опосредованно или непосредственно поднимали данную тему в своих рассуждениях. Анализ проводится через произведения М.Ю.Лермонтова, а именно: роман «Герой нашего времени» и поэму «Демон».

Ключевые слова: Лермонтов, Ницше, идея о сверхчеловеке, поэма «Демон»

PHILOSOPHICAL PARALLELS BETWEEN THE WORKS OF NIETZSCHE AND THE OEUVRE OF LERMONTOV

A.O. Zakharov

A.S. Veremchuk,

Scientific Adviser,

Candidate of Philosophical Sciences, Associate Professor,

SPUFT,

Saint Petersburg

Annotation: This article examines the philosophical background of the works of the Russian poet Lermontov, reveals its intersection with the ideas of the German philosopher Friedrich Nietzsche (superman, denial of traditional morality). Such concepts as "individualism", "superman nature", "strong-willed spirit" are touched upon. The opinions of thinkers who indirectly or directly raised this topic in their discussions are given. The analysis is carried out through the works of Lermontov, namely: the novel "A Hero of Our Time" and poem "The Demon".

Keywords: Lermontov, Nietzsche, the idea of a superman, the "Demon" poem

Михаил Юрьевич Лермонтов – русский поэт, прозаик, драматург, художник. В творчестве Лермонтова прослеживаются социальные, философские и личные мотивы, которые соответствовали насущным проблемам духовной жизни русского общества.

Фридрих Вильгельм Ницше – немецкий мыслитель, филолог, композитор, поэт. Философское учение Ницше содержит в себе критические оценки традиционных форм морали, религиозных и общественных отношений.

Сочинения М.Ю. Лермонтова венчают один из высочайших пьедесталов, как русской, так и мировой литературы. Его работами изумлялись или подвергали их острой критике; те типы героев, которые были им созданы, становились предметом ожесточенных дискуссий и анализа со стороны видных мыслителей. Через всё свое творчество Лермонтов проносит перечень моральных, ценностных и экзистенциальных проблем, сквозь них возвращая новый тип человека в таких своих персонажах, как Печорин и Демон. Данный тип героев стоит выше традиционных рамок морали и общепринятого социально-культурного быта, в чем и обнаруживается связь с положениями философского учения Ницше, а именно с основным концептом – образом Сверхчеловека, чья задача и есть отбросить все действующие правила в отношении морали и ценностных установок.

Одним из первых на концептуальное сходство Лермонтова и Ницше обращает внимание русский философ Владимир Сергеевич Соловьев: «Произведения Лермонтова, так тесно связанные с его личной судьбой, кажутся мне особенно замечательными в одном отношении. Я вижу в Лермонтове прямого родоначальника того духовного настроения и того направления чувств и мыслей, а отчасти и действий, которые для краткости можно назвать "ницшеанством" – по имени писателя, всех отчетливее и громче выразившего это настроение, всех ярче обозначившего это направление» [1].

Соловьев называл сверхчеловека Ницше «отрицателем и противником как личной нравственности, заключающейся в укрощении влечений низшей природы, так и деятельности, основанной на любви и самоотвержении в интересах своих ближних» [2], поэтому критиковал и то, что герои Лермонтова могут считаться достигшими совершенства истинного сверхчеловека. По Соловьеву сверхчеловек сродни богочеловеку, которым в его религиозном понимании можно стать только через смирение, а персонажи Михаила Юрьевича слишком горделивы и пропитаны духом бунтующего эгоизма для этого. Например, вся загадочность Демона из одноименной поэмы для Соловьева обнаруживается в гордости.

Другой видный мыслитель 20 столетия Д.С. Мережковский написал статью на тему связи сущности поэта и его творчества со сверхчеловеком, резко осудив выводы Соловьева насчет исключительной выигрышности смирения перед гордостью и бунтом. Он рассудил, что в русской литературе всегда хватало смирения: «Забунтовал Пушкин, написал оду Вольности и смирился – написал оду Николаю I, благословил казнь своих друзей, декабристов «...» Забунтовал Гоголь – написал первую часть "Мертвых душ" и смирился – сжег вторую, благословил крепостное право. Забунтовал Достоевский, пошел на каторгу – и вернулся проповедником смирения. Забунтовал Л. Толстой, начал с анархической синицы, собиравшейся море зажечь, и смирился – кончил непротивлением злу, проклятием русской революции» [3]. Лермонтов же – единственный, кто не проявил смирения, и не в силу короткого жизненного пути, а, как поясняет Мережковский, по причине не эмпирического, а метафизического происхождения его бунта.

В таких работах Лермонтова, как роман «Герой нашего времени» и поэму «Демон», можно наиболее наглядно проследить связь между метафизическим бунтарством Михаила Юрьевича и боготорческим сверхчеловеком Фридриха Ницше.

Роман «Герой нашего времени» контекстуально связан с социально-культурным бытом поколения первой половины XIX века. Само название отражает временную привязку происходящих событий. Протагонист – Печорин – является собирательной литературной экспозицией всех пороков и

особенностей своего поколения. Печорин – сильная, противоречивая личность, содержание и мотивация поступков которого перерастает границы социально объяснимой психологии и анализа интроспективно-романтической литературы, что уже делает его интересным предметом рассмотрения в рамках темы «Лермонтов-Ницше».

Сверхчеловек по Ницше – это следующая эволюционная ступень развития человечества, это тот, кто смог отбросить все человеческое и традиционное, в первую очередь наличие трансцендентной силы над собой в виде Бога, заняв его место. В произведении Печорин достаточно часто рассуждает о сущности человеческой природы и личной непричастности к ней. Создается впечатление, что неволью или полусознательно он перестает отождествлять себя с остальными людьми, делая акцент на своей исключительности. Например, в главе «Княжна Мери» он дает характеристику чувственному устройству Веры: «Может быть, – подумал я, – ты оттого-то именно меня и любила: радости забываются, а печали никогда...» [4], но перед этим о самом себе он пишет таким образом: «Нет в мире человека, над которым прошедшее приобретало бы такую власть, как надо мною: всякое напоминание о минувшей печали или радости болезненно ударяет в мою душу и извлекает из нее все те же звуки... Я глупо создан: ничего не забываю, – ничего!» [4]. Точно так же в главе «Фаталист» Печорин осуждающе высказывается о людской привычке постоянно метаться «от сомнения к сомнению», подчеркивая пагубность подобных метаний ввиду потери у человека активного стремления к действию, но позже он выносит себя за рамки данной оценки: «Я люблю сомневаться во всем: это расположение ума не мешает решительности характера – напротив, что до меня касается, то я всегда смелее иду вперед, когда не знаю, что меня ожидает» [4].

Заратустра – персонаж ключевого трактата Ницше – произносит: «Кто должен быть творцом в добре и зле, – поистине, тот должен быть сперва разрушителем, разбивающим ценности» [5]. Для Печорина нет сакраментальных предписаний и ценностей в отношении добра и зла, он имеет дело с «оголенной» земной человеческой реальностью. Будучи не находясь под влиянием трансцендентных авторитетов, он стал отлично понимать законы и устройство этой реальности, смог возвыситься над ними и примерить на себя образ творца. Пользуясь онтологией Платона для иллюстрации, можно сказать, что Печорин – это тот, кто познал мир эйдосов, идеальных идей. Благодаря этому он может манипулировать представлениями других людей о чувственных вещах, преподнося их под нужным ему ракурсом. Он разыгрывает практически театральный спектакль, в котором люди марионетки, а он в роли автора и постановщика.

В главе «Княжна Мери» Печорин решает судьбы Грушницкого и княжны Мери. Он создает любовный треугольник, терзает чувства Грушницкого, ухаживая за княжной, но в сущности не имеет к ней интереса. Для Печорина развернувшиеся события подходят под жанр комедии: «Завязка есть! – закричал я в восхищении, – об развязке этой комедии мы похлопочем» [4]. В процессе общения с Мери Печорин как будто следует прописанному сценарному алгоритму. Он произносит: «Завтра она захочет вознаградить меня. Я все это уж знаю наизусть – вот что скучно!» [4]. Это еще раз показывает его понимание сути человеческого мироустройства, его положение над ним. Ситуация разрешается смертью Грушницкого на дуэли с Печориным. «Finita la comedia!» – такими словами Печорин цинично завершает «спектакль».

Рефлексируя над своей витальной мотивировкой, Печорин тесно соприкасается тезисами с ницшеанским понятием «воля к власти», которую Ницше считал главной движущей силой жизни, благодаря ей человек пытается превознестись и стать лучше остальных. Так Печорин делает вывод: «Я чувствую в себе эту ненасытную жадность, поглощающую все, что встречается на пути; я смотрю на страдания и радости других только в отношении к себе, как на пищу, поддерживающую мои душевные силы. Сам я больше неспособен безумствовать под влиянием страсти; честолюбие у меня подавлено обстоятельствами, но оно проявилось в другом виде, ибо честолюбие есть не что иное как жажда власти, а первое мое удовольствие – подчинять моей воле все, что меня окружает; возбуждать к себе чувство любви, преданности и страха – не есть ли первый признак и величайшее торжество власти?» «...» Если б я почитал себя лучше, могущественнее всех на свете, я был бы счастлив; если б все меня любили, я в себе нашел бы бесконечные источники любви» [4]. В последних словах читается претензия на Божественную прерогативу: иметь право на благословение и наказание и в то же время стяжать всеобщую беспредельную любовь. Масштабность желания оценивается в сверхчеловеческом стремлении подавить условия земного бытия.

Поэма «Демон» берет за основу сюжет о павшем ангеле, развертывая события в декорациях грузинской культуры. Демон – центральный персонаж поэмы. Будучи обреченным на вечное скитание в одиночестве, он находит отголосок прежних живительных чувств в девушке по имени Тамара и пытается завладеть ей.

С фигурой Демона наиболее чётко соотносятся богоборческие мотивы философии Ницше. Называя себя «врагом Небес», Демон показывает свое презрительное и безразличное отношение к Божьему творению:

И дик и чуден был вокруг
Весь Божий мир; но гордый дух

Презрительным окинул оком
Творенье Бога своего,
И на челе его высоком
Не отразилось ничего...[6]

Демон в поэме предстает не в виде классического зла из традиционной моральной парадигмы. Это создает трудности для Тамары при определении происхождения и принадлежности его сущности:

То не был ангел-небожитель,

«...»

То не был ада дух ужасный,

«...»

Он был похож на вечер ясный:

Ни день, ни ночь, – ни мрак, ни свет![6]

В отличие от гётевского Мефистофеля Демон не оказывает на Божье действие свое противодействие. Он не приемлет противление в рамках системы, которая строится на Божьих законах, поэтому создает свою, по тем правилам, которые, как ему кажется, обеспечат ему благодатное и счастливое существование (так же поступает ницшеанский сверхчеловек), вследствие чего Демон указывает Ангелу-Хранителю на его беспомощность в защите Тамары от демонских чар:

Здесь больше нет твоей святыни,

Здесь я владею и люблю! [6]

Вечные одиночество и изгнание Демона роднит его с Заратустрой. Так же, как и натура Заратустры, природа Демона противоречива и сложна для понимания при поверхностном изучении. Если негодование Заратустры выражалось в словах: «Плохо понимает народ великое, т.е. творящее» [5], то Демон сетует на то, что все его усилия тщетны, т.к. люди под действием его слов способны лишь на мелочные пороки:

А стоили ль трудов моих

Одни глупцы да лицемеры? [6-9]

Подводя итоги, нужно сказать, идеи Лермонтова и Ницше могут, как идти в тесном соприкосновении, так и резонировать в определенные моменты, но возможно выделить между созданными ими образами ярко выраженные схожие черты: радикальный эгоцентризм, безграничность побуждений, волевой дух и нигилизм. Данные образы положили начало дальнейшему переосмыслению действующих этики и социальных отношений, а произведение Лермонтова могут использоваться, как один из способов литературной экспликации идеи сверхчеловека.

Список литературы

- [1] Соловьев В.С. Литературная критика. / В.С. Соловьев. – М.: "Современник", 1990. 424 с.
- [2] Соловьев В.С. Идея сверхчеловека. / В.С. Соловьев – М.: "Вехи" 2001. 9 с.
- [3] Мережковский Д.С. М.Ю. Лермонтов. Поэт сверхчеловечества. / Д.С. Мережковский. – М.: "Эксмо-Пресс" 2017. 198 с.
- [4] Лермонтов М.Ю. Герой нашего времени. / М.Ю. Лермонтов. – М.: "Азбука" 2016. 253 с.
- [5] Ницше Ф. Так говорил Заратустра. / Ф. Ницше. – М.: "АСТ" 2016. 294 с.
- [6] Лермонтов М.Ю. Демон. / М.Ю. Лермонтов. – М.: "Профиздат" 2015. 319 с.
- [7] Кшицова Д. К вопросу о восприятии русской литературы в западноевропейской культуре. / Д. Кшицова. // ж. Педагогика искусства. – 2017. № 2. 8-14 с.
- [8] Быков Д.Л. Ангелы и демоны Михаила Лермонтова. / Д.Л. Быков. – М.: "Лекторий Прямая Речь" 2019. 40 с.
- [9] Максименкова А.С., Ивенкова О.А. Сверхчеловек: добро или зло? // Современные инновации. – 2018. № 3. [Электронный ресурс]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sverhchelovek-dobro-ili-zlo>. (дата обращения: 04.06.2021).

Bibliography (Transliterated)

- [1] Soloviev V.S. Literary criticism. / V.S. Soloviev. – M.: "Contemporary", 1990. 424 p.
- [2] Soloviev V.S. The idea of a superman. / V.S. Soloviev – M.: "Vekhi" 2001. 9 p.
- [3] Merezhkovsky D.S. M.Yu. Lermontov. The poet of superhumanity. / D.S. Merezhkovsky. – M.: "Eksmo-Press" 2017. 198 p.
- [4] Lermontov M.Yu. Hero of our time. / M.Yu. Lermontov. – M.: "Azбуka" 2016. 253 p.
- [5] Nietzsche F. Thus spoke Zarathustra. / F. Nietzsche. – M.: "AST" 2016. 294 p.
- [6] Lermontov M.Yu. Demon. / M.Yu. Lermontov. – M.: "Profizdat" 2015. 319 p.
- [7] Kshitsova D. On the question of the perception of Russian literature in Western European culture. / D. Kshitsova. // f. Pedagogy of art. – 2017. No. 2. 8-14 p.

[8] Bykov D.L. Angels and Demons by Mikhail Lermontov. / D.L. Bykov. – М.: "Lecture Hall Direct Speech" 2019. 40 p.

[9] Maksimenkova A.S., Ivenkova O.A. Superman: Good or Evil? // Modern innovations. – 2018. No. 3. [Electronic resource]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sverhchelovek-dobro-ili-zlo>. (date of access: 04.06.2021).

© А.О. Захаров, 2021

Поступила в редакцию 04.06.2021

Принята к публикации 15.06.2021

Для цитирования:

Захаров А.О. Философские параллели между работами Ф.Ницше и творчеством М.Ю.Лермонтова // Инновационные научные исследования. 2021. № 6-2(8). С. 135-142. URL: <https://ip-journal.ru/>